

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17253183>

FAZODA IKKI O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA GRAFIGINI PLANDA MURAKKAB SOHA UCHUN Z- BUFFER USULIDA QURISH

Qudratova Malohat

TATU doktoranti

malohatqudratova@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ikki o'zgaruvchili funksiya grafigini murakkab soha ustida qurish masalasi ko'rib chiqiladi. Grafik tasvirlashda ko'rinishlarni aniqlash muammosini hal etishda qo'llaniladigan Z-buffer usulining asosiy tamoyillari, algoritmik bosqichlari va amaliy qo'llanishi yoritiladi. Shuningdek, ushbu usuldan foydalanib murakkab geometriyali sohalarda funktsiyalar grafigini qurishning afzalliklari tahlil qilinadi.*

***Аннотация.** В статье рассматривается задача построения графика функции двух переменных на сложной области. Обсуждаются основные принципы, алгоритмические шаги и практическое применение метода Z-буфера для решения задачи выделения особенностей в графическом представлении. Также анализируются преимущества построения графиков функций на областях со сложной геометрией с помощью этого метода.*

***Abstract.** This article considers the problem of constructing a graph of a function of two variables on a complex domain. The basic principles, algorithmic steps, and practical application of the Z-buffer method used to solve the problem of identifying features in graphical representation are discussed. The advantages of constructing graphs of functions on domains with complex geometry using this method are also analyzed.*

***Kalit so'zlar:** Ikki o'zgaruvchili funksiya, murakkab soha, cheksiz nuqtalar, funksiya grafigi.*

***Ключевые слова:** Функция двух переменных, комплексная область, бесконечные точки, график функции.*

***Keywords:** Function of two variables, complex domain, infinite points, function graph.*

Kirish. Kompyuter grafikasi hozirgi kunda fan, texnika va ta'limning ajralmas qismi bo'lib, uch o'lchamli obyektlarni vizualizatsiya qilishda turli algoritmik yondashuvlarga tayanadi. Ulardan biri – Z-buffer (yoki chuqurlik buferi) usuli bo'lib, u murakkab obyektlar yoki funksiyalar grafigini ko'rsatishda eng samarali vositalardan hisoblanadi. Ikki o'zgaruvchili funktsiya grafigini murakkab sohalarda qurish masalasi, masalan, fizika, geodeziya, muhandislik hisoblari va iqtisodiy modellashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Введение. Компьютерная графика в настоящее время является неотъемлемой частью науки, техники и образования, используя различные алгоритмические подходы для визуализации трёхмерных объектов. Одним из них является метод Z-буфера (или буфера глубины), который является одним из наиболее эффективных инструментов для отображения графиков сложных объектов или функций. Задача построения графиков функций двух переменных имеет большое значение в сложных областях, например, в физике, геодезии, инженерных расчётах и экономическом моделировании.

Introduction. Computer graphics is currently an integral part of science, technology and education, relying on various algorithmic approaches to visualize three-dimensional objects. One of them is the Z-buffer (or depth buffer) method, which is one of the most effective tools for displaying graphs of complex objects or functions. The problem of constructing graphs of functions of two variables is of great importance in complex fields, for example, in physics, geodesy, engineering calculations and economic modeling.

Ikki o'zgaruvchili funktsiya grafigi

$$z = f(x, y)$$

Bu muammoni hal qilish uchun Z- buffer usuli keng qo'llaniladi

Z- buffer – bu ekrandagi har bir piksel uchunchuqurlik qiymatini saqlaydigan xotira jadvalidir. Grafik qurilayotganda har bir nuqta proyeksiyalangan pikselga joylashtiriladi va uning z qiymati hisoblanadi. Agar yangi nuqtaning z qiymati bu piksel uchun saqlangan qiymattan kichikroq bo'lsa rang yangilanadi Z- buffer jadvaliyangi z qiymatga yangilanadi. Aks holda nuqta ekranga chizilmaydi. Natijada faqatgina ko'rinadigan nuqtalar ekranda qoladi.

Agar funktsiya murakkab soha bo'lganda yani doira ,aylana, ko'pburchak ... bo'lganda soha ichidagi nuqtalar tanlanadi hamda har bir x, y nuqtalar uchun $z = f(x, y)$ hisoblanadi. Shu orqali 3D nuqtalar hosil qilamiz: $(x, y, f(x, y))$.

Misol uchun quyidagi masalani qaraylik

funktsiya $z = \sin(x) \cos(y)$, soha $\{x^2 + y^2 \leq 4\}$

Soha radiusi 2 bo'lgan doira, sohani 0.1 qadam bilan diskretlash orqali 3D nuqtalar to'plami olinadi. Har bir nuqta ekranga tushuriladi va Z- buffer orqali ko'rinadiganlari tanlanadi.

Matematikada odatda (x, y) soha cheksiz nuqtalar to'plamidan iborat. Masalan doirada cheksiz ko'p (x, y) nuqtalar bor. Lekin kompyuter cheksiz ko'p nuqtani hisoblay olmaydi. Shuning uchun sohadan cheklangan sonli nuqtalar tanlab oladi. Shu jarayon diskretlash deb ataladi. Diskretlashda qadam belgilanadi. Masalan agar qadam 0.1 bo'lsa biz $-2 \leq x \leq 2$ oraliqda $-2, -1.9, -1.8, \dots, 1.9, 2$

Xuddi shunday y uchun ham qadam 0.1 bo'yicha qadamlar olinadi.

Xulosa. Ikki o'zgaruvchili funksiyalar grafigini murakkab sohalarda qurish masalasi ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda dolzarbdir. Z-buffer usuli ushbu masalani samarali hal qilish imkonini beradi, chunki u obyektlarning ko'rinadigan qismini aniq ajratib bera oladi. Shunday qilib, ushbu usul grafik vizualizatsiyada eng qulay va keng qo'llaniladigan yondashuvlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Foley J.D., van Dam A., Feiner S.K., Hughes J.F. *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley, 2014.
2. Nuraliyev F.M Kompyuter grafikasi
3. Боресков А.В ,Шикин Е.В Компьютерная графика. Динамика реалистические изображению. Москва 1997
4. Goncharov V. *Kompyuter grafikasi asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2012.